

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

The Doctrine of Vaishnava God and its Development: A Historical Perspective

P. Sachithanantham, Ph.D. Research Scholar, Eastern University, Sri Lanka.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2378-1821>

Prof. N. Gnanakumaran, Emeritus Professor, Supervisor, Jaffna University, Sri Lanka.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2891-1268>

DOI: 10.5281/zenodo.7954526

Abstract

The research article is based on Vaishnava Doctrine and its Development from a historical perspective. This essay examines the development of the doctrine of Vaishnavism from an orthodox perspective. The development of Vaishnavism can also be seen in the research on Vaishnavism that has developed along a historical pattern. This opportunity is to explore how Vaishnavism's theory of God has developed from its origin to the present times. Various related literature has been taken as data sources for this article. This review is a literature-based analysis. Vaishnavism, which is one of the six sects of Hinduism, is similar to Saivism. Similarly, Vaishnavism has developed into Vaishnava Vedanta. A historical view of Vaishnava Vedanta is essential as it is fundamental to its doctrine of God. That is why this study takes Vaishnavism's doctrine of God as a historical point of view and strengthens the foundations of Vaishnava Vedanta philosophy.

Keywords: Development, Vaishnava Sect, Doctrine of God, Historical Perspective.

References

- [1] Radhakrishna Pillai. *Pirkala Vainavam*. Alliance Company, Chennai, 1963.
- [2] Gopala Desikasariyar, Sri, V.N. *Thiruvaimozhi Amutham*. Aksara Publications, Chennai, 2008.
- [3] Suveera Jayaswal. *Vainavathin Thotramum Valarchium*. Indian Council of Historical Research, p. 77, 1991.
- [4] Vaidyalingam, S. *Tamil Panppattu varalaru*. Annamaila University, Chidambaram, 1997.
- [5] Bhandarkar, R.G., Sir. *Vaisnavism Saivism and Minor Religious Systems*, Ideological Book house, Varanasi, India, 1965.
- [6] Dasgupta, S. *History of Indian Philosophy*. Vol. 1, V. Motilal Banarsidass, Delhi, 1975.
- [7] Subhash Chandra, Dr. *E - Journal of Vaishnavism*. sanskrit.du.ac.in > pdf > [UnitIV_Vaishnavism](#). 2020. Accessed 15 December 2021.
- [8] ManasichAkepiyapornchai. *Brahman or Avatara Krishna*. In the Literature of South Indian Sri Vaishnava Theologies.
- [9] Max Muller, F(ed). *Sacred Books of the East*. Oxford University Press, 1920.
- [10] *Vāsudeva*. en.wikipedia.org/wiki/V%C4%81sudeva#Evolution_as_a_deity Accessed 15 December 2021.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்த்தனைக் காப்போம்

Be Eco-Friendly

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/pandian-tamil-journal-of-temple-studies.html>

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

51

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 2, May 2023

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

வைணவக் கடவுட் கோட்பாடும் அதனது வளர்ச்சிப்போக்கும்: ஒரு வரலாற்று ரீதியான நோக்கு

பே. சச்சிதானந்தம். கலாநிதிப்பட்ட ஆய்வாளர், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2378-1821>

பேரா. நா. ஞானகுமாரன். வாழ்நாள் பேராசிரியர், மேற்பார்வையாளர், யாழ் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2891-1268>

DOI: 10.5281/zenodo.7954526

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வைணவக் கடவுட் கோட்பாடும் அதனது வளர்ச்சிப்போக்கும் : ஒரு வரலாற்று ரீதியான நோக்கு தலைப்பிலமைந்த இவ்வாய்வானது வைணவ சமயத்தின் கடவுட் கோட்பாட்டு வளர்ச்சி பற்றி ஆராய்வதாக அமைந்துள்ளது. வைணவத்தின் வளர்ச்சி ஒரு வரலாற்று வரன்முறைக்கூடாக வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளதை வைணவம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளுக்கூடாகக் கண்டுகொள்ள முடியும். அவற்றில் இருந்து சற்று மாறுபட்ட விதத்தில் வைணவத்தின் கடவுள் கோட்பாடு எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்து வந்துள்ளது என்பதனை ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைந்துள்ளது. இவ்வாய்வுக்கான தரவு மூலங்களாக பல்வேறுபட்ட தொடர்புபட்ட இலக்கியங்கள் எடுத்தாளப்படுகின்றன. இலக்கியங்களை (Literature) அடிப்படையாகக் கொண்ட பகுப்பாய்வாக இவ்வாய்வு அமைகின்றது. இந்துமதத்தின் அறுவகைச் சமயப்பிரிவுகளில் ஒன்றான வைணவம் சைவத்தைப் போலவும் சைவம் முடிந்த முடிவாக எவ்வாறு சைவ சித்தாந்தம் வளர்ச்சியடைந்ததோ அதேபோல வைணவமும் வைணவ வேதாந்தமாக வளர்ச்சியடைந்து உள்ளது என்பது வைணவத்தை வரலாற்று ரீதியான நோக்குகின்ற போது கண்டு கொள்ளமுடியும். வைணவ வேதாந்தத்திற்கு அடிப்படை அதனது கடவுட் கோட்பாடாக விளங்குவதனால் அது பற்றிய வரலாற்று ரீதியான பார்வை மிகமிக இன்றியமையாததாகும். ஆகவேதான் இவ்வாய்வானது வைணவத்தின் கடவுட் கோட்பாட்டை ஒரு வரலாற்று ரீதியான பார்வைக் கூடாக எடுத்து நோக்கி வைணவ வேதாந்த தத்துவத்தின் அடிப்படைகளுக்கு வலுச்சேர்க்கும் முகமாக இவ்வாய்வு இடம்பெறுகின்றது.

முக்கிய வார்த்தைகள்: வைணவம், கடவுட் கோட்பாடு, வளர்ச்சிப்போக்கு, வரலாற்று நோக்கம்.

ஆய்வு அறிமுகம்

வைணவம் பல பண்பாட்டுக் கூட்டுவடிவம் என்பது வைணவ ஆராய்ச்சியாளர்களால்

பொதுவா ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது (பண்டாக்கார். டாலா.). அதனடிப்படையில் அந்தந்ந பண்பாடுகளில் கடவுளாகப் போற்றப்பட்ட கடவுள்கள் அவ்வவ்காலகட்டத்தில் மக்களால் வழிபடப்பட்டு வந்துள்ளார்கள். எடுத்துக்காட்டாக சங்கர்சன வாசுதேவ அனிருத்திர, கிருஷ்ண, பிரத்தியுன்ன, நாராயண, திருமால், மாயோன், புருசோத்தமன் போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் வைணவக் கடவுள் அவ்வவ்காலகட்டத்தில் போற்றப்பட்டு வந்துள்ளார் என்பதனைக் குறிப்பிடலாம். வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் முதல் வேதகாலம், உபநிடதகாலம், ஆகமங்களின் காலம் புராண இதிகாசகாலம், ஆழ்வார்களின் காலம், ஆச்சாரியர்களின் காலம் என்று அதன் தொடர்ச்சியைக் கானலாம். வைணவக் கடவுள் கருத்தியலின் வளர்ச்சியின் உச்சக் கட்டத்தை வைணவ வேதாந்திகளான இராமானுஜர், மத்துவர், வல்லவர், நிம்பாக்கர், சைதன்னியர், போன்றவர்களின் வேதாந்தக் கருத்தியலுக்கூடாகக் கண்டுகொள்ளலாம். அவர்களது கடவுள் கோட்பாட்டு கருத்தியலுக்கு அடிப்படையாக அமைவது வேத உபநிடங்களும் பிரம்மசூத்திரம் பகவக்கீதை போன்ற நூல்களாகும். அவற்றிற்கான அடிப்படை வியாக்கியானங்களின் வழியோ வெவ்வேறுபட்ட சிந்தனா முறைகளும் தோற்றம் பெற வைணவக் கடவுள் கருத்தியலும் வெவ்வேறு வியாக்கியானத்தைப் பெற்றது.

வைணவக் கடவுள் கோட்பாட்டின் அடிப்படைகள்

வைணவ கடவுட் கோட்பாட்டின் மூலங்களை ஆராயும் போது கிறிஸ்து சகாப்தத்திற்கு முன்பு அல்லது அதற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் தோற்றம் பெற்ற பல சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. கங்கைச் சமவெளிப் பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியான சமஸ்கிருத மூலங்களான வேதங்கள், ஆகமங்களும் (பாஞ்சராத்திர), காவேரி நதிப் பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியான தமிழ்ப் பண்பாட்டில் தோன்றிய பிரபந்தங்களும், இணைந்ததாக வைணவக் கோட்பாடுகள் தோற்றம் பெறுகின்றன. அந்தவகையில் கிறிஸ்துவிற்கு முன்பு தோற்றம் பெற்ற நூல்கள் ஆதராமாக் கிடைக்கின்றன. எடுத்துக் காட்டாக பிராமணிய நூல்களுக்கு முன்பு பிராமணியல்லாத விருஷ்ணிகளின் கதைகளைக் கொண்ட நூல்களான உத்தராத்தியன சூத்திரம், அந்தக்கடதசாவோ, போன்றனவும் கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டிலேயே வைணவத் தெய்வங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. அதேவேளை, பிற்கால கல்வெட்டுக்கள், முத்திரைகள், நாணயங்கள் என்பனவும் அமைந்துள்ளன.

கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சஸ்மார்த்த சூத்திரத்திரம் எனும் நூல் நாராயண விஷ்ணு வழிபாட்டு முறையைச் சேர்ந்தது என்றும் அது வைணவர்களின் சடங்குகளை விளக்கமாக உரைக்கின்றது. அதேபோல கி.பி நான்கிற்கு முன்பு தோற்றம் பெற்ற பௌத்தாயன கிருஹய சூத்திரம், போன்றனவும் வைணவக் கடவுளர் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன (Dasgupta, S., 1922). மேலும் வைணவத்தின் தாக்கம் இந்து மதத்திற்கும் அப்பால் கௌதம புத்தருக்கு முன்பே நிலவியதன் விளைவாகப் பௌத்த மதத்திலும் தனது செல்வாக்கைச் செலுத்தியது

என்பதற்குக் கி.பி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தோற்றம் பெற்ற பௌத்த நூல்களிலும் வைணவத் தெய்வங்கள் பற்றிய குறிப்புக்களும், வைணவத்தின் வளர்ச்சியில் உள்ளடங்குவதை ஆதாரமாகக் கொள்ளலாம்.

கி.மு 6ம் நூற்றாண்டில் சமணரின் இருபத்திரண்டாவது தீர்த்தாங்கரரான அரிஷ்டநேமியின் காலத்தவரான வாசுதேவ கிருஷ்ணர் கொள்ளப்படுகின்றார் என்பதும் இங்கு வைணவக் கடவுள் கருத்தியல் பிறசமய நெறிகளில் செல்வாக்குச் செலுத்தியுள்ளது என்பதும் நோக்கத்தக்கது. (பிற்கால வைணவம், ப. 6).

மேலும் வேதகால இனக்குழுமத்தில் ஒன்றான விருஷ்ணி குலம் என்பது யாதவ வம்சத்தின் வழிவந்த இனக்குழுமத்தினரைச் சுட்டும். அக்குலத்தினுடைய வீரத்தலைவர்களான வாசுதேவ, சங்கர்சன, பிரதியுன்னன், சாம்ப, அநிருத்திர, ஆகியோராவர் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர். இவர்களை வைணவக் கடவுள்களுக்கு அடிப்படையாகக் கொள்ளும் மரபு வைணவ கடவுட் கோட்பாட்டிற்கு அடியிடுகின்றது எனலாம். இவர்கள் வாழ்ந்த காலம் கி.மு 4க்கும் 2க்கும் இடைப்பட்டது என்பது விருஷ்ணி குலத் தலைவரான வாசுதேவன் அக்காலப்பகுதியில் தேவ தேவனா (கடவுள்களின் கடவுளாகக்) கொள்ளப்பட்டான் என்பதன் வாயிலாக ஒப்புக் கொள்ளப்படுகின்றது. (“வாசுதேவன்”)

சங்கர்சன பலதேவ வழிபாடு

சங்கர்சன வாசுதேவ வழிபாடுகள் மகத நாட்டிற்கு உரியவை எனவும் அக்காலம் கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டு எனவும் நம்பப்படுகின்றது. கி.மு 200க்கு முன்பு சங்கர்ஷன வாசுதேவ எனும் பெயர்கள் இராஜபுத்திரக் கல்வெட்டுக்களில் காணக்கிடைக்கின்றன என பண்டாக்கார் குறிப்பிடுகின்றார். சங்கர்சனன் வாசுதேவனின் சகோதரனாகப் போற்றப்படுகின்றார். பலதேவரும் வாசுதேவரும் விருஷ்ணி குலத் தலைவர்களாகவே போற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு கி.மு 4க்கும் 2க்குமிடைப்பட்ட காலப்பகுதியைச் சுட்டும் நாணயங்களில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள கலப்பையும், சக்கரமும், தாங்கிய பலதேவர், வாசுதேவர் உருவங்கள் சான்று பகிக்கின்றன. விருஷ்ணிகள் தம் வீரக் கடவுளாக வழிபட்டு வந்த பலதேவரையும் வாசுதேவரைப் பற்றி கி.மு இரண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தய முத்திரைகளிலே ஜிகம்பாகவத எனும் சொற்றொடர் பாகவத பக்தர்களினால் இவ்வழிபாடு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்குச் சான்றாக அமைகின்றது.

கி.மு இரண்டாம் முதலாம் நூற்றாண்டு காலச் சாசனங்கள் பாகவதர்களை வாசுதேவருடனும், சங்கர்சனருடனும் இணைக்கின்றன. மகாபாரதத்தின் நாரணியம் பகுதி முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு வாசுதேவ வழிபடுவோரைச் சாத்துவிதர்கள், பாஞ்சராத்திரர், ஏகாந்திகள் என வர்ணிக்கின்றது. சாத்துவாதர்கள் ஆதியில் வாசுதேவ கிருஷ்ண இனக்

குழுமத்தில் பிறந்து பின் பிற மக்கட் சமூகத்தினரிடையே பரவி எல்லாப் பக்தர்களையும் குறிக்கும் கொள்கையாக மாறியது. ஆனாலும் பிறதெய்வங்களுடன் சேர்ந்து புருசோத்தமனையும், வாசுதேவனையும், வழிபட்டு வந்தோரிடமிருந்து தம்மை வேறுபடுத்த நாராயண பக்தர்கள் தங்களை ஏகாந்திகள் எனக் குறிப்பிட்டனர்.

பாஞ்சராத்திகள் தொடர்பாக பல கருத்துக்கள் காணப்பட்டாலும் இறைவனின் ஐந்து உருவக் கொள்கை வளர்ச்சியடைந்த பின் இக்கொள்கையில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் பாஞ்சராத்திரர் எனப்பட்டனர். இவர்களின் வியூகக் கொள்கை முதலாம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வளர்ச்சியடைந்தது என்றும் அதே காலப்பகுதியில் அவதாரக் கொள்கையும் வளர்ச்சியடைந்திருந்தன என்றும் அவற்றைப் பின்பற்றுபவர்கள் பாஞ்சராத்திரர்கள் எனவும் அழைக்கப்பட்டனர். அதேநேரம் பாஞ்சராத்திரம் எனும் சொல் நாராயணனோடு தொடர்புடைய நரபலி என்ற பெயருடையது என்றும் நாகரிக வளர்ச்சியினால் நாராயணனின் குணம் மாற்றமடைந்து நரபலி கைவிடப்பட்டது. ஆகவே கடவுள்களுக்குள் மிகவும் பழமை பெற்ற நாராயண வழிபாட்டிற்கு இப்பெயர் தொடர்ந்து வழங்கலாயிற்று. இதனாலேயே மகாபாரதம், பாகவதம் பாஞ்சராத்திரம் எனும் இரு சொற்களும் பொதுவாக பலதெய்வங்களை இணைத்த நாராயணனை வழிபடுவோரைக் குறித்தன. இவர்களுள் பாஞ்சராத்திரர்கள் மட்டுமே நாராயணனை வழிபட்டார்கள் என்றும் பாகவதர்கள் வாசுதேவனை வழிபட்டார்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றது. வாசுதேவனை உண்மையான முழுமுதற் பொருளாகப் பாகவதர்கள் கொண்டனர். அவர்கள் வாசுதேவனையும் நாராயண விஷ்ணுவையும், அவரது அவதாரங்களையும் வழிபட்டனர். பாஞ்சராத்திரர் வாசுதேவர் சங்கர்சனர், பிரத்தியுன்ன், அநிருத்தன் எனும் நான்கு வியூகங்களை வழிபட்டனர் எனக் கூறப்படுகின்றது. இவர்கள் இருவரும் இரு வேறுபட்ட இனக்குழுமங்களாயினும் ஒரே கடவுளை வழிபட்டனர்.

பகவக்கீதை உருத்திரர்களுக்குச் சங்கரரும், சித்தர்களுக்குக் கபிலரும், தைத்திரியர்களுக்குப் பிரகலாதனும் உள்ளது போல ஆதித்தியர்களுக்கு விஷ்ணுவாகவும், விருஷ்ணிகளுக்கு வாசுதேவராகவும், முழுமுதற்கடவுளாக உள்ளேன் என்று கீதை கூறுகின்றது. நாராயணனுக்கு உரிய குணங்கள் வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கும் உண்டு எனவும் நாராயண வாசுதேவ கிருஷ்ணனும் ஒன்று எனவும் பகவக்கீதை ஒன்றினைக்கின்றது.

வாசுதேவ கிருஷ்ண வழிபாடு

வாசுதேவர் கடவுள்களின் கடவுளாக வழிபடப்பட்டார் எனவும், வாசுதேவ வழிபாடு கி.மு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் பாகவதர்களால் வடமேற்கு இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வழிபாடாகும் என்றும் அது கிரேக்க நாகரிகத்தின் செல்வாக்கில் இருந்து இந்தியாவிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டது எனவும் வன்டாக்கார் குறிப்பிடுகின்றார். (Bhandarkar, R.G., Sir. (1965). மேலும் கி.மு மூன்று நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு பாகவதர்களால் வழிபடப்பட்ட

தெய்வமாக வாசுதேவர் விளங்கினார். வாசுதேவ கிருஷ்ண வழிபாடு பற்றி நோக்கும் போது வாசுதேவனின் மகனான கிருஷ்ணனும் வாசுதேவனோடு இணைத்து வழிபட்டான் என்பதற்கான பல சான்றுகள் உள. இவ்வழிபாட்டு முறை கி.பி இரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பதஞ்சலியின் மகாபாசியம் வாசுதேவ விஷ்ணு வழிபாட்டு முறைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. மேலும் கி.பி 4ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது கிருஷ்ணனைப் பற்றிய புராணக் கதைகள் முழுவளர்ச்சியடைந்த மக்களிடையே பரவியிருந்தன என்று குப்தர்காலக் கல்வெட்டு ஆவணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. கி.பி 404ஆம் ஆண்டைச் சார்ந்த மாண்டசார் கல்வெட்டு மாரிகாலம் வந்ததனால் முன்பு கிருஷ்ணன் அனுமதியளித்தது போல் இந்திர விழா தொடங்கியது என்று கூறப்பட்டிருப்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. கி.பி 5 ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த தூசாம் கல்வெட்டு விஷ்ணுவை வாசுதேவன் எனச் சுட்டும். வாசுதேவரைப் பற்றிய விபரணத்தை மேக்ஸ் முல்லர் தனது நூலிலே பின்வருமாறு எடுத்துக் காட்டுகின்றார்”

The great soul of the universe whose eyes are like lotuses who is eternal the protector of Suras and Asuras. Brilliant omnipresent the Great Lord of all creatures. (Max Muller, 1965)

இது பிற்காலத்தில் கண்ணனை தாமரைக் கண்ணன் என விபரிப்பதற்கு ஒத்ததாகக் காணப்படுகின்றது எனலாம்.

கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டில் மதுரையில் வாசுதேவ வழிபாடு பிரபல்யமாயிற்று எனக் கூறப்படுகின்றது. கி.பி ஆறாம் நூற்றாண்டுவரை தெற்கில் வைணவம் வீறுநடை போட்டதற்கு அக்கால முத்திரைகளும் சான்று பகர்கின்றன. விஷ்ணுவோடு ஒற்றுமையாக வைத்து எண்ணப்பட்ட கிருஷ்ணன் இடைச் சிறுவனாக கி.மு நான்காம் நூற்றாண்டில் போற்றப்பட்டான் என பெளதாயன தர்மசூத்திரத்தில் தர்ப்பணர் பகுதியில் விஷ்ணுவின் பன்னிரண்டு நாமங்களான கேசவன், நாராயணன், மாதவன், கோவிந்தன், விஷ்ணு, மதுசூதனன், வாமனன், ஸ்ரீதரன், திரிவிக்கிரமன், ஹிருஷிகேசன், பத்மநாபன், தாமோதரன், எனும் பெயர்களை ஒதி நீர்க்கடன் அளக்குமாறு பரி;ந்துரைக்கப் படுவதாக காட்டப்படும் குறிப்பு. கிருஷ்ணன் அன்மீக ஈடேற்றத்திற்கான கடவுளாக கொள்ளப்பட்டான் என்பதற்குச் சான்றாக அமைகின்றது.

கி. பி 149 ஆம் ஆண்டைச் சார்ந்த வசிஷ்ட புத்திர புவிமாயின் நாசிக் குகைக் கல்வெட்டில் வாசுதேவன் கேசவன் என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. வாசுதேவ வழிபாடு தொன்மையானது எனக் காட்டுவதோடு, பிற்காலத்தில் விஷ்ணுவின் வடிவங்களான கேசவன் போன்ற நாமங்களுக்கு மூலமாகவும் கொள்ள வைக்கின்றது. (வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ப.191)

கிறிஸ்து சகாப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னுமாக முதல் நூற்றாண்டுகளில் வாசுதேவ கிருஷ்ணரைப் பற்றிய புராணக் கதைகள் மிகச்செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன. பதஞ்சலி அதனைப் பல நேரங்களில் குறிப்பிடுகின்றார். பதஞ்சலி வாசுதேவர் விசுவக்சேனர், போன்றவர்களை விருஷ்ணிகளின் வரிசையில் சேர்த்துப் பேசுவதோடு கிருஷ்ணனின் மனைவியான சத்தியபாமாவையும் குறித்துக்காட்டுகின்றார். கிருஷ்ணரின் மற்றுமொரு பெயரான ஜனார்த்தனன் என்பதனையும் தனது மகாபாசியத்தில் குறித்துக்காட்டுகின்றார். (மேலது). அதற்கு மேலும் சான்று பகர்வதாக கிறிஸ்து சகாப்தத்தின் முதல் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பௌத்த ஆசிரியரான அசுவகோசர் கிருஷ்ணனின் வீரதீரச் செயல்களை நன்கு அறிந்திருந்தார் என்பதனை அவரது செளந்தரனந்தா என்ற நூலில் கம்சனையும், அதவ அரக்கன் கேசினையும் கிருஷ்ணன் வதைத்ததைக் குறிப்பிடுகின்றார். இவற்றினூடாக வாசுதேவ கிருஷ்ணவழிபாடு கிறிஸ்து சகாப்தத்தின் முதலாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பே வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது என்பது புலனாகின்றது.

குப்தர்கால ஓவியங்களில் கிருஷ்ணனுடைய வளர்ப்புப் பற்றி காணப்படுவதும். பாகவத புராணம் கிருஷ்ணனாகிய குழந்தையை வாசுதேவன் சுமந்த வண்ணம் ஜமுனை ஆற்றைக் கடந்து செல்லும் போது ஏழுதலை நாகம் குழந்தை கிருஷ்ணனைப் பாதுகாக்க துணைக்குச் சென்றது. இது கதையாக சித்தரிக்கப் படும் சிற்பம் ஒன்று மதுரைக் கலைப்பள்ளியினைச் சார்ந்தது எனவும் இது கி.பி 1ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தது எனவும் அது ஆரம்பகால குசானர்களின் காலத்தைச் சார்ந்தது எனவும் நம்பப்படுகின்றது. வைணவத்தின் ஏனைய கடவுள்கள் பாகவதப் பண்பாட்டிற்குப் பின்னால் தோன்றியவை எனக் கூறி, தென்னிந்திய வைணவத்தில் கிருஷ்ணப் பண்பாடு என்பது பாண்டிய நாட்டில் விருஷ்ணி குலத்து மதுரையை மையமாக்கக் கொண்ட யாதவர்களின் பண்பாடே கிருஷ்ணப் பண்பாடாக மாறியது எனக் கூறுவதும் கவனிக்கத்தக்கது. வாசுதேவ வழிபாடு பற்றி அறிந்து கொள்வதற்குப் பல சான்றுகள் காணப்பட்டாலும் குறிப்பாகக் குப்தர்காலக் கல்வெட்டுகள் சிறப்பான பல தகவல்களைத் தருகின்றன. அந்தவகையில் கி.பி 4ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் காலத்தில் தான் பாகவத அல்லது வாசுதேவ வழிபாடு இடம்பெற்றதாக கூறப்படுவதுடன் அக்கல்வெட்டில் நான்கு புயங்களைக் கொண்ட கடவுளின் உருவம் காணப்பட்டது. அவ்வுருவம் பிற்காலத்தில் விஷ்ணுவாகக் கருதப்பட்டார். இவற்றினூடாக வைணவக் கடவுள் கோட்பாட்டில் வாசுதேவ வழிபாடு தொன்மையானது என்பது புலப்படுகின்றது.

வாசுதேவ, பலதேவ ஆகிய இரு கடவுள்களும் இனக்குழுப்பின்னணியைக் கொண்ட கடவுள்களாகக் கட்டமைக்கப்படுகின்றனர். பிராமணிய நூல்களும் அவர்களை விருஷ்ணிகள் இனக்கடவுளாகவே வபரித்துள்ளன. கி.பி ஆறாம் நூற்றாண்டில் தோற்றம் பெற்ற பாகவத

புராணம் முதன் முதலில் அவர் விஷ்ணுவின் சர்வவல்லமை பொருந்திய அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்வதாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. விஷ்ணு புராணம் வாசுதேவர் வேதகாலக் கடவுளாகிய விஷ்ணுவின் ஒரு சிறு அவதாரமாகும் என விபரிக்கின்றது. வாசுதேவன் கி.மு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் நாராயணனோடு தொடர்புபட்டுள்ளார் என்று கூறப்பட்டாலும், கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டில் சர்வதாதா என்ற பாகவத அரசர் சங்கர்சன, வாசுதேவர் ஆகிய இரு தெய்வங்களையும் வழிபடுவதற்காக நாராயண வாகாவில் கோயிற் பிரகாரம் அமைத்து வழிபட்டதனால் அப்பொழுதே வாசுதேவர் நாராயணனோடு இணைந்ததற்குச் சான்றாக உள்ளது.

பதஞ்சலியின் மகாபாசியம் எனும் நூல் கி.மு இரண்டாம் நூற்றாண்டிற்கு உரிய நூலாகக் கருதப்படும். இந்நூல் வாசுதேவ விஷ்ணு வழிபாட்டு முறை அவற்றோடு சேர்ந்து வேறு பல வழிபாட்டு முறைகளையும் பற்றி குறிப்பிடுவதைக் கொண்டு வாசுதேவ விஷ்ணு வழிபாட்டின் தொன்மை பதஞ்சலியின் காலத்திற்கு முந்திதாக இருக்கவேண்டும் எனக்கணிப்பிட முடிகின்றது. மேலும் மகாபாசியத்தில் வாசுதேவனின் பெயர் குறிப்பிடப்படுவதும் அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்ற வாசுதேவன் விருஷ்ணி இனக்குழுமத்தினரால் வழிபடப்பட்ட கடவுளாக வருணிக்கப்படுவதும் இடம்பெறுகின்றது. அதேவேளை பாணினி தனது உரையில் வாசுதேவ வழிபாடு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றார்.

In his literature, the Vishni heroes and Vāsudeva are mentioned by Panini in *Astadhyayi* verse 6.2.34 around the 4th century BCE, while Krishna is referred to as Krishna Varshneya in verse 3.187.51 of the *Mahabharata*. (*Vāsudeva*)

இவரது காலம் கி.பி 6முதல் 4வரை எனவும் குறிப்பிடப்படுவதன்வாயிலா அவரது காலத்திற்கு முன்பே வாசுதேவ வழிபாடு பிரபல்யம் அடைந்து விட்டது என்பதனை எடுத்துக்காட்டுகின்றது. அத்தோடு முக்கியமான வழிபாட்டுக்குரிய கடவுளாகவும், வாசுதேவரை ஆழ்சார்கடவுளாக கருதியிருந்தார். என்றும் பாகவத தத்துவச் சிந்தனாகூடங்களில் காணப்படும் அனைத்து நூல்களிலும் வாசுதேவ வழிபாடு விருஷ்ணி இனமக்களின் வழிபாடு எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. இது பிற்கால வைணவத்தின் ஆரம்பகால இனக்குழும வடிவமாகக் கொள்ளப்படத்தக்கது எனலாம்.

கி.பி 5ஆம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த துசாம் கல்வெட்டு விஷ்ணுவை வாசுதேவ கிருஷ்ணன் அரசிகளின் ஒருத்தியான ஜாம்பவதியாகிய சாம்பனின் தாய் எனவும், விஷ்ணுவிற்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் இடையேயான ஒற்றுமையையும் அது எடுத்துக் காட்டுகின்றது. கி.பி 200ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த இராஜபுத்திரக் கல்வெட்டுக்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருடனின் உருவம் வாசுதேவனிடம் காணப்பட்டது போன்ற காட்சியும், அவர் கடவுளரின் கடவுளாக குறிப்பிடப்படுவதும் அவ்வாறு கடவுளர்களின் கடவுளான வாசுதேவனை வழிபடுபவர்கள் பாகவதர்கள் என அழைக்கப்பட்டனர் என்ற குறிப்பும்

(பண்டாக்கார்) வாசுதேவ வழிபாட்டின் தொன்மையை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. நானகாட் கல்வெட்டு கி.மு முதலாம் நூற்றாண்டிற்குரியது சங்கர்சன வாசுதேவரை வேதக் கடவுளான இந்திரன், சந்திரனோடும் மற்றும் நான்கு லோக பாலகர்களான (காக்கும் கடவுள்களான) ஜம, வருணன், குபேரன், வசப ஆகியோரோடு தொடர்புபடுத்திப் பேசப்பட்டிருப்பது வேத, வைணவ மரபுகளின் தொடர்பைக் எடுத்துக்காட்டுகின்றது. (குகைக் கல்வெட்டுகளின் மொழியும் எழுத்தும்)

திருமால் வழிபாடு

திருமால் வழிபாடு தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தில் இருந்து வைணவத்திற்குள் செல்வாக்குப் பெற்றது. குறிப்பாக சங்ககால மாயோனை திருமாலாக கருதியநிலை காணப்பட்டதை இதற்கு எடுத்துக்காட்டலாம். ஆனாலும் திருமால் வழிபாட்டின் தொடக்கத்தை வேதங்களில் கண்டு கொள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக

திருமாலை வேதங்கள் பரப்பிரம்மம் பரதத்துவம், பரஞ்சோதி, பரமாத்மா, பரம்பொருள், உள்ளேயும் வெளியேயும் எங்கும் பரந்து நிற்பவன் என்று புகழ்ப்படுகின்ற திருமால் தான் முழுமுதற்கடவுள், பிரம்மா முதலான மற்ற எல்லா தேவர்களும் நம்மைப் போன்ற ஜீவர்களுக்கும். (திருவாய்மொழி அமுதம், ப. 4)

சங்க இலக்கியங்களில் திருமால் வணக்கம் பேசப்பட்டுள்ளது என்பதும் திருமால் என்ற பதமானது தமிழில் தோற்றம் பெற்ற பதமாகவும், இது தொல்காப்பியத்தில் மாயோன் மேய காடுரை உலகமும் என வரும் பாடலில் மாயோன் முல்லை நிலக் கடவுளாக சுட்டப்பட்டுள்ளார் என்பதன்வாயிலாகவும் திருமால் வழிபாட்டின் தொன்மையைக் கண்டுகொள்ளலாம். (செந்தில் நாதன், ச, (2017). மாயோனைப் பின் மக்கள் திருமால் என வழிபடப்பட்டார். ஆழ்வார்பாடல்களிலும் திருமால் என்றசொல்லே அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எடுத்துக்காட்டாக “திருமாலை அல்லது தெய்வமென்றேத்தேன்” எனப் பொய்கையாழ்வார் பாடியுள்ளதைக் குறிப்பிடலாம்.

சங்ககாலத்தில் திருமால்பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டாலும் பல்லவர் காலத்தில் திருமாலுக்கு உருவம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்தளவிற்கு திருமால் வழிபாடு பிரபல்யமடைந்திருந்தது. அதேவேளை விஷ்ணுதர் மோத்திரம் என்ற ஆகம நூல் திருமால் கருடன் மேல் நான்கு முகங்களுடனும் எட்டுத் திருக்கைகளுடனும் வீற்றிருக்கும் திருக் கோலத்தை விபரிக்கின்றது. மேலும் அவ்வாறு அமையும் போது கிழக்கு முகம் சாந்தமுள்ளதாகவும், தெற்குமுகம் நரசிங்க முகமாகவும், மேற்கு முகம் கபிலமுகமாகவும், வடக்கு முகம் வராக முகமாகவும் சித்தரிக்கப் படுகின்றது என்பர் வைத்தியலிங்கம் (தமிழ்ப் பண்பாட்டு வரலாறு, ப 774). திருமால் சங்கு

சக்கரம், வாள், கதை, வில், ஆகிய ஐந்தும் படைக்கலங்களாகக் கொண்டவராக வர்ணிக்கப்படுகின்றார்.

நாராயண வழிபாடு

வைணவம் முழுமுதற் கடவுளான நாராயண விஷ்ணு அவரது பல்வேறு அவதாரங்கள் ஆகியோரை வழிபடுதலைச் அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதிகாச புராணங்கள் நாராயணனையும் விஷ்ணுவையும், வெவ்வேறாக பிரித்துப் பேசுவதில்லை, இவ்விரு பெயர்களும் பாகவதர்கள், பாஞ்சராத்திரர்கள், சாத்வதர்கள், வைணவர்கள் எனப் பலராலும் அழைக்கப்படுகின்றது. (சுவீரா யெஐஸ்வால்.)

வைணவக் கடவுள் பரிணாமத்தின் அடுத்த கட்டமாக நாராயண வழிபாடு உருவாக்கமடைகின்றது. இது வடநாட்டு இந்துக்களின் மத்தியில் நிலவிய நர நாராயண வழிபாடு வேதத்தில் புருஷ நாராயணனாக உள்வாங்கப்பட்டு பின் புருச நாராயண, அர்ச்சுன கிருஷ்ணனாக மாற்றமடைகின்றது என்பார். (Subhash Chandra, 2020)

இவற்றில் வைணவர்கள் எனப்படுவோர் காலத்தால் பிந்தி நாராயண விஷ்ணுவை வழிபட்ட குழுவினராகக் கொள்ளப் படுகின்றார்கள். அதற்கு முன்பாகவே நாராயண விஷ்ணுவை வெவ்வேறு வடிவங்களில் வழிபட்டுவந்தார்கள் என்பது கவனிக்கத் தக்கது. நாராயணன் என்ற சொல் முதன்முதலில் சதபத பிராமணத்தில் இரண்டு இடங்களில் பேசப்படுகிறது என பல அறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டுவர். அதன் முதற்பகுதியில் நாராயண வேள்வி என்ற பகுதியில் நாராயணன் வேள்விக்குரிய கடவுளாகப் போற்றப் படுகின்றான். மேலும் இப்பிராமணத்தில் அடுத்த பகுதியில் பாஞ்சராத்திரம் அல்லது ஐந்து நாள் வேள்வியை நாராயணன் நடத்தி இவ்வுலக உயிர்களில் தனது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தினான் என்று கூறப்படுகின்றது. (மேற்படி). அதேவேளை சதபதப் பிரமாணத்தில் சில சமயங்களில் பிரஜாபதி, பிரம்மாவையும் ஒன்று படுத்தி நாராயண விஷ்ணு தெய்வமாகப் போற்றப்பட்டுள்ளான்.

நாராயணன் விஷ்ணுமூரத்தியாக கருதப்பட்ட குறிப்புக்கள் போதாயன தர்மசாஸ்திரங்களில் கிடைக்கின்றன என்றும் இந்நூல் கி.மு ஐந்தாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை என்றும் கூறப்படுகின்றது. (பிற்கால வைணவம், ப. 6)

தைத்திரிய ஆரண்யம்

நாராயணாய வித்மஹே

வாசுதேவாய தீமஹி

தந்தோ விஷ்ணுஹ் ப்பிரசோதயாதத் (மஹாவிஷ்ணு காயத்ரி மந்திரம்)

என்று கூறுவது நாராயணன் விஷ்ணு வாசுதேவன் ஆகிய மூன்று பெயர்களும் ஒருவரையே குறிக்கின்ற என்பதற்குச் சான்றாகின்றது. இவ்வாறான சிக்கலான கூட்டு அதாவது பல

பண்பாட்டுக் கூட்டு பாகவத வாசுதேவ கிருஷ்ண வழிபாட்டுப்பிரிவினர், நாராயணனை மூலமாகக் கொண்ட பாஞ்சராத்திர மரபினர் என இரு பெரும் பிரிவுகளுக்குள் உள்வாங்கப்படுகின்றனர். பாகவத கல்வெட்டுக்களின் பிரகாரம் (கி.மு 115) கிருஷ்ண வாசுதேவ விஷ்ணு பகவான் போன்ற கடவுள்களை வழிபடும் மரபாக அது கொள்ளப்படுகின்றது எனக் குறிப்பிடுகின்றது மேலும் ஹெலிட்லோரஸ் எனும் கிரேக்கர் கூறும் போது பாகவதா என்பது வாசுதேவ வழிபாடே எனக் கூறுகின்றார். பாகவத மரபில் விஷ்ணு பத்து அவதாரங்களை எடுப்பதாக சித்தரிக்கப் படுகின்றார் ஆனால் பாஞ்சராத்திர மரபில் வியூக கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் கடவுள் நான்கு வியூகங்களாக வருகின்றார் என நம்பப்படுகின்றது. பாஞ்சராத்திர வழிபாட்டில் முக்கியமாக கருதப்பட்ட நாராயணன் எவ்வாறு புருஷ நாராயணனாக அதியுச்ச கடவுளாக வந்தார் எனவிபரிக்கும் மகாபாரதம் பாஞ்சராத்திர அடிப்படைகளையே கையாண்டுள்ளது. மேலும் கி.பி 7ஆம் 8ஆம் நூற்றாண்டில் தோற்றம் பெற்ற பாஞ்சராத்திர சங்கீதைகளிலே இவற்றில் பாஞ்சராத்திர வைணவ சம்பிரதாயங்கள் கூறப்படுகின்றன. இம்மரபானது வட இந்தியாவிலே தோற்றம் பெற்று தென்னிந்தியாவிலும் பரவியது அதனை ஆழ்வார் பாடல்களிலும் காணலாம் என வெல்வோன் குறிப்பிடுகின்றார். (Subhash Chandra, 2020). அத்தோடு இராமானுஜரோ தனது ஸ்ரீவைஷ்ணவ பாரம்பரியத்தை பாஞ்சராத்திர பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையிலே விளக்கினார் எனக்கூறப்படுகின்றது. இவ்விரு பண்பாட்டின் ஒட்டு மொத்த வடிவமாகவே வைணவம் விளங்குகின்றது. ஆனாலும் வைகாசி, சமாரிட்ட மரபு என்பதும் வைணவ மரபுகளை எடுத்துக் கூறும் மரபுகளாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

வெங்கட சுதி தனது சித்தாந்த ரத்னவலியில் நாராயணனை மிகவும் உயர்வான கடவுளாகவும் அவரே ஏனைய சிவன், பிரம்மன், விஷ்ணு என்பவர்களைவிட உயர்வானவராக குறிப்பிடப்படுகின்றார். அதேபோல மகாபாரதத்தின் சாந்தி பருவத்தின் 334ஆம் அத்தியாயத்தையே நர நாராயணன், ஆகியோர் மாற்றயமையாத கடவுளாக வழிபடப்பட்டார் என்பதற்கு சான்றாதரங்கள் உண்டு. அதேபோல நாரதர் சிவேதீவ எனுமிடத்தில் நாராயணனைத் தரிசித்தபோது நாராயணன் நாரதருக்கு கூறிய உபதேசத்தில் “நாராயணன் கூறினார் வாசுதேவன் ஒரு மாற்றமடையாத உயர்வானவர் வாசுதேவனில் இருந்து சங்கர்சனர், வெளிப்பட்டார், சங்கர்சனில் இருந்து பிரதியுன்னன் வெளிப்பட்டார், பிரதியுன்னனில் இருந்து அனிருத்தன் வெளிப்பட்டான் இவ்வாறாக வாசுதே பரம்பரையில் கடவுள்கள் ஒரு ஒழுகலாறாக தோற்றம் பெற்றுவந்துள்ளனர்.

பிற்பட்ட காலத்தில் நாராயணன் வேதாந்தம் கூறும் புருஷணாக பிரம்மாவாக வடிவமைக்கப் படுகின்றார். அத்தோடு தத்துவார்த்த அடிப்படையில் வைணவ வேதாந்தக் கடவுட் கோட்பாட்டை நோக்கிய ஞானிகள் பரப்பிரம்மனாகவே வைணவக் கடவுளாகக்

கண்டனர். எடுத்துக் காட்டாக ஐமுனாச்சாரியார் கிருஷ்ணன் எனும் பதத்தை கீதாசங்கிரகத்தில் பயன்படுத்தவில்லை அவரைப் பொறுத்தவரை பகவக்கீதை கடவுளைப் அதியுச்சமான பிரம்மா பரப்பிரம்மம் எனவும் அதனை நாராயணனாகவும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளது என்பதனைக் குறிப்பிடலாம். (ManasichAkepiyapornchai, 2017)

மேலும், இராமானுஜரும் ஐமுனாச்சாரியாரியன் கீதாசங்கிரகத்தில் உள்ள கடவுள் குறித்த கருத்துக்களையும் உறுதிப்படுத்தும் விதமாக கூறும் கருத்துக்களும் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளமை நாராயணனே அதியுச்ச பிரம்மம் (பரப்பிரம்மம்), அதியுச்ச ஆள்சார் கடவுள் (புருசோத்தமன்) ஆனது வைணவக் கடவுள் அதியுச்சமான பாமாத்மாவாவையே காட்டிநிற்கின்றது எனலாம். நாராயணன் “ஓம் நமோ நாராயண” எனும் எட்டெழுத்து மந்திரத்தால் போற்றப்படுகின்றார். பிள்ளைலோகாச்சாரியார் எழுதிய முழுட்சுப்படி எனும் நூலில் நாராயணனின் ஆறுவகையான குணங்களான வாட்சல்யம், சுவாமித்துவம், செளசீலியம், செளலப்பியம், ஞானம், சக்தி, ஆகியன நாராயணனின் ஆறு திருக்குணங்களாக கொள்ளப்படுகின்றன. வோதாந்த தேசிகரோ ஹரிவம்சம் எனும் நூலை எடுத்துக்காட்டி “பிரம்மன் நாராயணன் அவரே கிருஷ்ணராக இறங்கி வருகின்றார் எனக்கூறுகின்றார்”. (ManasichAkepiyapornchai, 2017)

இவற்றைத் தொகுத்து நோக்குமிடத்து வைஷ்ணவப் பாரம்பரியத்தில் தோன்றிய ஐமுனாச்சாரியர், இராமானுஜர், வேதாந்த தேசிகர் போன்றோர் முறையே கீதாசங்கிரகம், பகவக்கீதைபாசியம், கீதாசங்கிரகம், ஆகியவற்றினூடாக கிருஷ்ணன் பிரம்மனின் அவதாரம் என்றும் அவரே விஷ்ணு நாராயணன் எனவும் அடையாளப் படுத்தப்படுகின்றார் எனவும் கூறுவதன் வாயிலாக விஷ்ணு அல்லது நாராயணனையே பல்வேறு அவதாரநாமங்களுக்கு ஊடாக அழைத்தார்கள் என்பது புலப்படுகின்றது.

விஷ்ணு வழிபாடு

வடமொழிப் பாரம்பரியத்திற்கு அடிகோலும் வேதங்களில் விஷ்ணு என்ற சொல்லின் ஆரம்பத்தை காணலாம். விஷ்ணு என்ற பதமானது வடமொழிச் சொல்லாகவே கருதப்பட்டது. ஆகவே விஷ்ணு ஒரு வடமொழிப் பாரம்பரியக் கடவுளாக கொள்ளப்பட்டார் எனலாம். வைணவ பாஞ்சராத்திரத்தில் விஷ்ணு புண்டரீகச கடவுளாகப் போற்றப்படுகின்றார் அதேபோல ஸ்ரீதரரின் விஷ்ணு புராண உரையிலே பிரம்மனோடு விஷ்ணுவை ஒன்றாக காட்டியுள்ளார். வேதங்களில் ஆரம்பத்தில் சூரிய வழிபாட்டோடு இணைந்த வகையிலே விஷ்ணு பார்க்கப்பட்டார் என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது. ஆனாலும் கோண்டா ஏனும் அறிஞரோ சூரியனின் பண்புகளில் விஷ்ணுவின் ஓர் அம்சமே அதாவது விஷ்வரூபத்தில்; காட்டும் உருவம் ஒரு பகுதியே ஆக சூரியனுக்குரிய பண்புகள் விஷ்ணுவின் முழுவடிவத்தின் ஒரு அம்சமே எனக்குறிப்பிடுகின்றார். அதேவேளை விஷ்ணு எங்கும் நுழையக் கூடியவர்

அல்லது எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவர் என்று புராணங்களில் விஷ்ணு விபரிக்கப்பட்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டு விளக்குகின்றார்.

விஷ்ணுவின் மூலத்தன்மை மாறுபாடடைந்து அதாவது இந்திரனின் செல்வாக்குக் குறைய விஷ்ணுவின் செல்வாக்கு அதிகரித்தது. இந்தப்பின்னணியில் விஷ்ணுவழிபாடு வைணவத்தில் இரண்டறக் கலந்து வைதீக வேத வழிபாட்டுத் தெய்வமாக நாராயணனும் வாசுதேவனும் பிற தெய்வங்களும் ஏற்கப்பெற்று அவர்களில் இருந்து தோன்றிப் பரவி பல்வேறு போக்குகளை முழுமையாக்கியது என்ற கருத்தும் ஈண்டு கவனிக்கத்தக்கது.

விஷ்ணுபுராணம் விஷ்ணுபற்றிக் கூறும் கருத்துக்கள் இங்கு முக்கியமானவையாகக் கொள்ளப்படத்தக்கன. குறிப்பாக விஷ்ணு புராணத்திற்கு உரை எழுதிய உரையாளர்களில் விஷ்ணுசித்த (கி.பி 12)வின் விஷ்ணு சித்தியவும், ஸ்ரீதரன் (கி.பி 13) எழுதிய ஆத்ம பிரகாச ஆகியவற்றில் பிரம்மனை விஷ்ணு என அடையாளப்படுத்தியுள்ளனர். விஷ்ணுவை ஆள்சார் கடவுள் (Personal God) ஆகவும், உள்ளார்ந்த (Immanent) கடவுளாகவும் எடுத்துக்காட்டுகின்றனர். மேலும் விஷ்ணுவின் இயல்பை விபரிப்பதற்காக ஸ்ரீதர் பிரவிருத்தி, நிவ்ரித்தி ஆகிய இரு பண்புகளைக் காட்டி விபரிக்கின்றார். பிரவிருத்தியின் வழி பக்தி மார்க்கம், ஆன்மீகப் பயிற்சி, சடங்கு வழிபாடுகளினூடாக விஷ்ணுவை அடையலாம் எனவும், நிவ்ரித்தி மார்க்கமோ சுத்தமான அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அறிவை இறைவனை நோக்கிப் பயணிக்க உதவும் சாதனமாகக் காட்டுகின்றது. விஷ்ணு சித்தமும் ஸ்ரீதரும் விஷ்ணுவை கடந்த, அதியுச்ச கடவுளாகவும், சடங்கு பக்தியின் வழி வழிபடுபவர்களுக்கு காட்சியளிப்பதாகவும் கொள்கின்றன. கர்மன் (1986: 189) என்பவரோ விஷ்ணுவைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது “புருசோத்தமனாக, உயர்வான கடவுளாக தெய்வீகத்தன்மையும், பெளதீக அதீத அடிப்படையிலும் விஷ்ணுவை உயர்வான கடவுளாகக் கொள்கின்றார்.” மேலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களால் புருஷோத்தமன் ஆதியில் இருந்த புருஷராக (Primordial Man) கொள்ளப்படுகின்றார். பகவக்கீதையிலோ புருசோத்தமன் அதியுச்ச கடவுளாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றான். அதேவேளை புருஷோத்தமனை இராமானுஜரோ பரத்துவக் கடவுளாக கடந்த விஷ்ணுவாக எடுத்துக் காட்டுகின்றார் எனக் கர்மன் (1986: 189) குறிப்பிடுகின்றார்.

மேலும், விஷ்ணு வழிபாடு பற்றி நோக்கும் போது மகாவிஷ்ணுவோடு அவரது துணைச்சக்தியாகக் கொள்ளப்படும் ஸ்ரீ அல்லது மகாலட்சுமி பற்றிப் பேசப்படுவது ஒரு பொது வழக்காக வைணவ பாரம்பரியத்தில் கொள்ளப்படுகின்றது. அந்தவகையில் வைணவத்தின் கடவுள் கோட்பாடு பல்வேறு பரிணாமங்களுக்கூடாக வளர்ச்சியடைந்து மகாவிஷ்ணுவை மையமாகக் கொண்டு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இது பிற்காலத்தில் மகாவிஷ்ணுவையும் ஸ்ரீமகாலட்சுமியையும் இணைத்து வைணவத்திற்குள் பேசப்படவும் தொடங்கியது

அதனுடைய ஆரம்பத்தை குப்தர்காலக் கல்வெட்டுக்களில் காணலாம் என வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் கூறுகின்றது. மேலும், ஸ்கந்த குப்தரின் ஜீனகர் பாறைச் சாசனம் தாமரையில் வாழும் பெண் தெய்வம் லக்ஷ்மி நிரந்தர வாழிடமாகக் கொண்ட விஷ்ணுவைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதும். கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் கடைசியில் அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டின் முதற்பகுதியில் தோன்றிய சாசனம் ஒன்றில் தாமரையை இருப்பிடமாகக் கொண்ட இலக்குமியை ஆரத்தழுவிய மகாவிஷ்ணு என்று குறிப்பிடுவதும், கி.பி. 500களைச் சார்ந்த கடம்பர்களின் ஆவணம் ஸ்ரீயை மார்பில் அணிந்துள்ள பிரவத் என்று விஷ்ணுவைப் புகழ்வதும், விஷ்ணுவழிபாட்டையும் விஷ்ணுவுடன் ஸ்ரீயையும் இணைத்து வைணவத்தின் ஸ்ரீபாரம்பரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டு வளர்ச்சியடைந்தது மேற்படி கல்வெட்டுக்களின் வாயிலாக குப்பத காலத்தய அதனைத் தொடர்ந்த கி.பி 4-5 ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதிலே என்பது நிருபணமாகின்றது. இறைவனை மகாபுருஷ, மகாவிஷ்ணு என்று முதல் முதலில் குறிப்பிடுகின்ற ஆதாரங்கள் கல்வெட்டுக்கள் இவை கி.பி ஐந்தாம் ஆறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை.

சங்கர்சன வாசுதேவ வழிபாடு முதற்கொண்டு விஷ்ணுவழிபாடு வரை வளர்ச்சி கண்ட வைணவக் கடவுள் கருத்தியலானது வைணவவேதாந்திகனால் தத்துவார்த்த வியாக்கியானத்தைப் பெற்று பரமபுருஷனாக வியாக்கியானப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் என்பதனை எடுத்து நோக்குவோம். இராமானுஜர் விசித்தாவைதம் எனும் கோட்பாட்டின் ஊடாக தனது கடவுள் இருப்புவாதத்தை முன்வைக்கின்றார். விசேடித்த அத்வைதமாக தனது கோட்பாட்டை எடுத்துக்காட்டி பரம்பொருளான வாசுதேவனை அதியுயர்ந்த கடவுளாக நிறுவுகின்றார். அதியுயர்வாக பரம்பொருளாக இருந்தாலும் பிரபஞ்சமும் ஜீவான்மாக்களும் தோற்றமல்ல உன்மையான உள்பொருட்களே என்பதனை வலியுறுத்துகின்றார்.

இராமானுஜரோ பிரம்மம் பூரணமான உண்மை அல்லது சத்தியம், நித்தியமான என்பவறின் இயல்புகளை பூரணமாகக் கொண்டுள்ளார் இப்பண்புகளெல்லாம் இறைவனில் உள்ளன. ஆனால், அப்பண்புகள் குணங்கள் அல்ல உதாரணமாக உடலில் உள்ள மூட்டுக்கள் உறுப்புக்கள் என்பன எல்லாம் எனது ஆனால் நான் மூட்டோ அல்லது உறுப்புக்களோ அல்லது உணர்ச்சிகளோ அல்ல.

All these qualities that go together with him but not He just as limbs and sense of the body are mine and I am not the limbs and sense of the body. (23) என எடுத்துக்காட்டி விளக்கினார். இராமானுஜரின் வேதாந்தச் சிந்தனையில் முக்கியமானது பிரம்மா பற்றிய கருத்தியலாகும். அந்தவகையில் பிரம்மன் (Brahman) பற்றி தனது ஸ்ரீ பாசியத்தில்; “The Word Brahman is denoted the supreme person who is by inherent nature, free from all imperceptions and possess hosts & auspicious Qualities which are Countless with matchless

excellence குறிப்பிடுகின்றார்.” இவ்வாறாக விபரிக்கப்படுகின்ற பிரம்மம் எவ்வாறான தன்மையை உடையது என்பதனை; “Ramanuja Maintains that Brahman is one and undivided in his Supreme Reality & infinite perfection.” வடிவமற்ற, வேறுபாடற்ற பிரம்மன், சிந்தனையாலறியப்பட முடியாதவர். “Qualified Brahman as the transcended and immanent God” விசிஸ்ட்டாத்வைதத்தில் “பிரம்மனுக்கு நிகரான எதுவுமில்லை. அவர் அனைத்தையும் கடந்தவர்.

The supreme person (Parama Purusa) who is meant by the term supreme Brahman has on his sport the origination maintains and dissolution of entire universe. His essential nature (Svarupa) consists solely of what is auspicious (kalyana). He is a great ocean containing a host & all auspicious quality. (Ramanuja)

இராமானுஜர் பிரம்மன், புருசோத்தமா, பகவான், நாராயணன் போன்ற நாமங்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். புருசோத்தமா என்பது Higher/Supreme Person பரமபுருசன் என்பதன் வடிவமாக புருசோத்தமன் பார்க்கப்படுகின்றார். பரமபுருசன், பரமாத்மாவுடன் தொடர்புபட்டவிதத்தில் விசிஸ்ட்டாத்வைதம் பயன்படுத்தியுள்ளது. வைஷ்ணவ பாரம்பரியத்தில் வேதத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட புருசாஸ்ஸியன் (Purusahymn) என்பவர் நாராயணன் முதல் மனிதன் அல்லது ஆதிபுருடனாக அவரே பிரபஞ்சத்தைத் தாமாகப் படைத்தவராகக் கருதப்படுகின்றார். இதேபோல ‘புருசோத்தமா’ என்ற பதத்தை பகவத்கீதையும் ‘Supreme being ஆகப் பயன்படுத்தியுள்ளது. பரமாத்மா அனைத்திலும் ஊடுருவி உயிர்பளிக்கின்றார். இயற்கையில் இருந்து வேறுபட்டவர், அப்பாலானவர். அவர் நித்தியமானவர் (Avyaya) அறுதியான உறுதியானவன் (ஈஸ்வரன்) என்பார். மத்துவர் பரமசுருதியில் ஞானிகள் பிரபஞ்சத்தை விஷ்ணு பாதுகாக்கின்றார் என அறிகின்றார்கள். ஆக பிரபஞ்சம் உண்மையானது ஆனாலும் ஹரி விஷ்ணு மாத்திரம் உண்மையானவர் என்பதனை விஷ்ணுதத்துவ நிர்ணய எனும் நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். மத்துவரி வேதாதாந்த தத்துவத்தின் சுருக்கம் பிரபஞ்சமும் உண்மை ஆயினும் பிரம்மம் (விஷ்ணு) வே அதியுச்ச உண்மை. அவரே பிரபஞ்சத்தை படைத்துக் காத்து இயக்குகின்றார் ஆதலால் அவரிடத்திலே பிரபஞ்சம் தங்கியுள்ளது என்பார்.

Viṣṇu, the central deity in the Mādhva pantheon, plays the most important role in the universe. In fact, the entire universe is manifested due to His activity and is utterly dependent upon Him. Viṣṇu is thus the facilitator of all entities and all possible events. (Ramanuja)

மத்துவர் வோதாந்தம் பிரம்மத்திற்கும் ஆத்மாவிற் குமான தொடர்பு ‘துவைதம்’ (Dual) இரண்டு என்கின்றார். பிரம்மத்தை விஷ்ணுவாக மத்துவம்; கொண்டார். கருத்தியல் வாத (Idealist)

சிந்தனையில் பிரம்மத்திற்கும் பிரபஞ்சத்துக்குமான வேறுபாட்டை பஞ்ச பேதங்களுக்குடாக விளக்குகின்றது.

1. ஆன்மாவுக்கும் பிரம்மம் (விஷ்ணு)களிடையே வேறுபாடு
2. பிரம்மம் (ஸ்வரன்) சடத்துவத்திற்குமான வேறுபாடு
3. தனிமனித ஆன்மாக்களுக்குமிடையேயான வேறுபாடு
4. ஜீவன்களுக்கும் ஜடத்திற்கிடையேயான வேறுபாடு
5. ஜடத்திற்கும் ஏனைவற்றிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு

மத்துவர் விஷ்ணுவை எட்டுவிதமானது சக்தியைக் கொண்ட கட்டுப்பாட்டாளராக கொண்டார். பாகவத புராணத்தில் பிரம்மாண்டமான விஷ்ணுவிலிருந்து படைப்பு காத்தல் அழித்தல், கட்டுப்படுத்தல், பார்க்கும் சக்தி, அறியாமை அடிமைத்தளை விடுதலை என்பன தோன்றுகின்றன எனக் கூறுவதும், அவரே (விஷ்ணு) ஏனைய கடவுள்களான ஸ்ரீ, பிரம்மம், ருத்திரன் போன்ற கடவுளருக்கும் ஆரம்பம். அவரே மனித ஆத்மாக்களின் ஆரம்பம், எல்லா ஆத்மாக்களும் தங்கியிருப்பது அவரிலே, அவரே அனைத்து குணம்சங்களினதும் களஞ்சியம், அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மேலான குருவுமாவர் என குறிப்பிடப்படுவதனை ஆதாரமாகக் கொண்டு மேல் குறிப்பிடப்பட்ட எட்டுவிதமான சக்தியையும் கொண்ட விஷ்ணுவைப் பற்றிய விபரத்தை மத்துவர் தனது விஷ்ணு தத்துவ நிர்ணயம், பிரம்ம சூத்திரம் 1:1:2 என்பவற்றிலும் தருகின்றார்.

வைணவவேதாந்திகளில் அடுத்து முக்கியம்பெறும் நிம்பாக்கர் கடவுள் கருத்தியலை எவ்வாறு கையாண்டுள்ளார் என்பதனை நோக்குவது பொருத்தமானதாகும். நிம்பாக்கர் இவர் ஜீவ, ஸ்வர, ஜகத், என்று முப்பொருட்களை விபரிக்கின்றார். இவரது கோட்பாடு துவைதாத்துவிதம் (Dualistic non dualism) எனப்படும். அதியுயர்வான பிரம்மனை இவர் கோபாலகிருஷ்ணனாகக் கொண்டார். நிம்பாக்கர் அந்நூலிலே ஆன்மாக்கள் உலகும் சடப்பொருளும் பிரம்மத்தில் இருந்து வேறுபடுகின்றன, வேறுபடாமலும் இருக்கின்றன எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். நிம்பாக்கர் பிரம்மம் ஒன்றே சார்பற்ற உள்பொருள் என்றும் எங்கும் நிறைந்தது, எல்லாம் வல்லது, எல்லாம் அறிந்தது, இவ்வுலகு அமைவதற்கும் இயங்குவதற்கும் காரணமாய் அமைந்துள்ளது. இவ்வாறான குணம்சங்களைக் கொண்ட பிரம்மம் சகுணமே நிர்க்குணம் அன்று எனக் குறிப்பிடுகின்றார். ஆகவே வைணவ கடவுள் கோட்பாடானது பல்வேறுபட்ட பண்பாடுகளில் போற்றப்பட்ட சிறுகடவுள்களில் இருந்து வளர்ச்சியடைந்து வைணவ வேதாந்திகளால் தத்துவாத்த அடிப்படையில் வியாக்கியானப் படுத்தப்படுகின்ற அதியுச்ச பிரம்மாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது எனலாம்.

உசாத்துணைநூல்கள்

- [1] ராதாகிருஷ்ண பிள்ளை, ம. பிற்கால வைணவம், அல்லயன்ஸ் கம்பெனி, சென்னை, 1963.
- [2] கோபால தேசிகாசாரியார், ஸ்ரீ, வ. ந. திருவாய்மொழி அமுதம், அக்சரா வெளியீடு, சென்னை, 2008.
- [3] சுவீரா ஜெயஸ்வால். வைணவத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், இந்திய வரலாற்று ஆராய்ச்சி கவுன்சில், p. 77, 1991.
- [4] வைத்தியலிங்கம் செ. தமிழ்ப் பண்பாட்டு வரலாறு. அண்ணாமைலப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 1997.
- [5] Bhandarkar, R.G., Sir. *Vaisnavism Saivism and Minor Religious Systems*, Ideological Book house, Varanasi, India, 1965.
- [6] Dasgupta, S. *History of Indian Philosophy*. Vol. 1V. Motilal Banarsidass, Delhi, 1975.
- [7] Subhash Chandra, Dr. *E- Journal of Vaishnavism*. sanskrit.du.ac.in > pdf > [UnitIV Vaishnavism](#), 2020. Accessed on 15 December 2021.
- [8] ManasichAkepiyapornchai. *Brahman or Avatara Krishna*. In the Literature of South Indian Sri Vaishnava Theologies.
- [9] Max Muller, F (ed). *Sacred Books of the East*. Oxford University Press, 1920.
- [10] *Vāsudeva*. en.wikipedia.org/wiki/V%C4%81sudeva#Evolution_as_a_deity Accessed on 15 December 2021.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.